

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/12/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., dots.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Azimova F. Zarafshon vohasida demografik o'zgarishlarda dashti qipchoq ko'chmanchilar rolining tarixiy manbalar asosidagi tahlili.....	4
Ruzimurodov A. Navoiy viloyati radiosi va televideniyesining tashkil etilishi va faoliyati tarixi.....	6
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdullayeva Z. Fuqarolik jamiyatining mafkuraviy asoslarini o'rganishning nazariy va ilmiy-metodologik masalalari.....	9
Abdurahmonov D. Fizikada fanlar aro o'zaro bog'lanishi asosida energiya tejamkor texnologiyalarga doir fundamental va amaliy tushunchalarni o'qitish.....	12
Abduxolikova N. Axborot madaniyatining falsafiy ta'lim bilan qanday mos kelishini tahlil qilish.....	15
Azimova D. Autentik materiallarning til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ijtimoiy-metodik zarurati.....	18
Akrambayev X. Harbiy fanlarni o'qitish jarayonida tinglovchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashni takomillashtirishning yetakchi omili ijtimoiy pedagogikada aksiologik yondashuvdir.....	21
Almardanov J. Aksiologik yondashuv asosida tarbiyalanuvchilarda kommunikativ sifatlarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.....	23
Achilov F. Mahmudxo'ja Behbudiy falsafasida maorif masalalari.....	26
Buranova B., Nazarova M. Ilmiy tadqiqot ishlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan maqsadli foydalanish.....	29
Valiyeva Sh. The relevance of the focus on increasing mediacompetency in the process of teaching a foreign language in elementary grades.....	32
Ганиева Б. Развитие библиотечного образования в Узбекистане.....	34
Dadajanova G. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatni tashkil qilish usullari va jihozlarga qo'yilgan metodik, pedagogik yondashuvlar amaliyoti.....	37
Dehqonova M. Loyihalash kompetentligi shakllanganlik darajasini tekshirish metodikasi.....	40
Jakbarov O. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy ta'limning qiyosiy tahlili: Yaponiya va O'zbekiston misolida.....	42
Zoxidova M. Bo'lajak pedagoglarning funksional yondashuv asosida pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	44
Ismoilova A. O'quv jarayonida mantiqiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish muammosi.....	47
Kalmuratov T., Do'stov D. Maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar tayyorlash tizimini samarali boshqarishni ta'minlash.....	50
Karimqulova S. Virtual olamga tobeklik-destruktiv axborotlarga berilishning omili.....	53
Karimova R. Mustaqillik falsafasi – yangi O'zbekiston fenomenini rivojlantirishning g'oyaviy-mafkuraviy asosi.....	56
Karimova F. Talabalar diskursini rivojlantirishda parallel korpuslar orqali rivojlantirish metodikasi.....	59
Qarshiyev N. Jamiyatni demokratlashtirishda siyosiy partiyalarning rolini oshirish muammolari.....	61
Qodirov X. Dasturiy ta'minot muhandisligi yo'nalishidagi talabalarda kasbiy qobiliyatlarni rivojlantirish.....	64
Qurbonova N. Ta'lim sifati va uni boshqarish tamoyillari.....	67
Мамаджанова З. Плюсы и минусы владения английским языком в общении.....	69
Mamajonov L. Mediatehnologiyalar asosida talabalarning ijtimoiy faol milliy g'urur, vatanparvarlik kompetensiyasini dars mashg'ulotlarida rivojlantirish usullari.....	72
Mamasoliyev A. Umumta'lim maktablarida zamonaviy mobil ta'lim texnologiyalaridan foydalanib "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	75
Maxamadjanov I. Sun'iy intellekt vositalarini pedagogika yo'nalishi talabalari mustaqil ishiga integratsiya qilish imkoniyatlari.....	78
Maxkamova D. Aims of smart educational technology and its role in modern educational processes.....	81
Mukimov B., Yangiev Sh. Ta'lim klaster tushunchasining ilmiy-nazariy tavsifi.....	84
Muxtoraliyeva M. Sun'iy intellekt asosida qurilgan ta'lim tizimlari va ularning pedagogik samaradorligi.....	87
Nabiyeva N. Triz texnologiyasi asosida bo'lajak pedagoglarning ijodiy tafakkurini oshirishning ilmiy-konseptual asoslari.....	89
Nomozova L. Yuqori sinf o'qituvchilarida psixologik kompetentsiyalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	91
Narzullayeva U. Реформы в области преподавания иностранных языков в Узбекистане.....	94
Norqulova M. O'yin - bolani rivojlantirishning asosiy vositasi.....	96
Nurmatov K. Jamiyatda ijtimoiy adolat va ijtimoiy tenglik tushunchalarining falsafiy asoslari.....	99
Ortiqova G. Harakat tarzi shakllari uslubiyatini o'qitish metodikasi.....	102
Palvannazirov S. Maktabdagi muhitni baholash: ta'lim sifatiga ta'siri va pisa, timss hamda talis xalqaro tadqiqotlari doirasida tahlil.....	105
Расулова Т. Методика преподавания дисциплины "идентификация, моделирования и оптимизация" результаты экспериментальной и тестовой работы по повышению эффективности обучения путем проектирования учебных занятий.....	108
Rahmatullayeva Z. Talabalarda emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik strategiyalari.....	111
Raxmonov B., Raximov X. Kredit-modul tizimida aralash o'qitishning ilmiy nazariy asoslari.....	113
Suyarov K. Maktab o'quvchisida tabiiy ilmiy savodxonlikni shakllantirish ilmiy pedagogik muammo sifatida.....	116
Toshboyeva L. The development of smart tourism in education system of Uzbekistan.....	119
Turapov V. Axborotlashgan jamiyatda milliy an'analar va global axloqiy qadriyatlar muvozanati.....	122
Turmatov J. Bo'lajak muhandislarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	125
Тюкмаева А. Философско-семантическое различие между знаком и символом в пространстве семиотического дискурса.....	128
Uzokova Sh. The journalist's toolkit: essential teaching methods for the 21st century.....	131
Ulasheva U. Badiiy adabiyot vositasida o'quvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish metodikasi.....	134
Xujamqulova I. Zamonaviy axborot ta'lim muhitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	137
Xudjaqulova F. Yoshlarning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish g'oyaviy-mafkuraviy ta'lim-tarbiyaning samaradorligini yuksaltirish vositasi.....	139
Xudoyorova M. O'spirinlik va yetuklik davridagi shaxslarda oilaviy baxt haqidagi tasavvurlarning shakllanishiga ta'lim jarayonining ta'siri.....	141
Xudoyqulova Sh. Axloqiy qarashlarni shakllantirishga qaratilgan zamonaviy maktablar (global aspekt).....	143
Xujanova L. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining didaktik kompetentligi xususiyatlari.....	146

Chorshanbiyev Sh. Bo'lajak muhandislarni ekologik xavfsizlik ta'limiga o'rgatishning nazariy asoslari.....	148
Cho'liyev E. Matematika fanidagi terminlar va ulardan foydalanish metodikasi	151
Cho'liyeva V. Bahouddin Valadning falsafiy qarashlarida nafs tarbiyasi va ma'naviy poklik masalalari	153
Filologiya	
Abdullayev B. Bozor munosabatlarida nutqiy aktlarning tarkibiy bosqichlari.....	155
Abduraximova M. Neyromarketing tushunchasiga nazariy-metodologik yondashuv	158
Azimov I. Imlo qoidalarini tuzish tajribasidan	161
Anvardinova O. Jurnalistikada tahliliy janrlarning tarixi, farqlari va ularga qo'yiladigan talablar	164
Atamurodova F. Joys Kerining romani: tarix va shaxsiyatning murakkab o'zaro bog'liqligi.....	167
Ashirova B. Hikoya (narrativ) matnida muallif, bayon qiluvchi va personajning roli.....	170
Boltayeva B. O'zbek tilidagi "oshig'i olchi" frazeologik birligi tahliliga doir.....	173
Bo'riyeva N. J.R.R Tolkin asarlarida olamning badiiy va lisoniy manzarasi	176
Jabborova Z. Medialingvistikada intervyu janri va uning metodologiyasi.....	179
Zarmasov Sh., Saydazamova M. O'zbek tilida minimal gaplarning milliy qurilmasi	182
Ibodullayeva K. Ilmiy diskursda intertekstuallik (o'zbekcha filologik maqolalar misolida)	185
Ibragimov Sh. Televideniada iqtisodiy ko'rsatuvlarning tipologik tasniflarining nazariy-amaliy paradigmasi.....	188
Qahhorova O'. Hududlarning raqobatbardoshligini oshirishda imijning roli	191
Qodirova D. Omon Matjon she'riyatidagi lingvistik va estetik elementlarning o'zaro aloqasi.....	193
Mamatkulova S. Amaldagi ingliz tili normalari va ular bilan bog'liq masalalar	196
Mamayusupova S. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida oddiy folklorizmlar ifodasi.....	199
Meyliqulova M. Ingliz va o'zbek tilida sinonimiyaning stilistik xususiyatlari	202
Mirmahmudova I. Rasmiy-idoraviy uslubning bir bo'limi sifatida diplomatik uslubni o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari.....	205
Muratkhodjaeva F. Kognitiv tilshunoslikning boshqa fanlar bilan o'zaro munosabati: kognitiv psixologiya.....	208
Mukhammadiyarov A. Philosophical constructs in the love poetry of lord Byron: a critical analysis (in the examples of Byron's poems "My soul is dark (жаным мениң жабыркап тур)" and "lines written in a album (альбомға)").....	211
Normatova N., Mamedova F. How to improve reading comprehension.....	214
Nurmatov Y. Xitoy, ingliz va boshqa tillarda qo'llaniladigan usullarni solishtirish	217
Raximova N. Janr transformatsiyasining ma'nosi haqida umumiy tushunchasi.....	220
Saidova R. Badiiy matnda enkratik diskursning ifodalanishi	222
Turakulova O. Cognitive and cultural issues in translating 'education-upbringing' across languages	225
Turniyazova Sh. Badiiy matn epigrafi va uning pragmatik xususiyatlari.....	228
Убайдуллаева М. Коммуникативно-прагматический аспект производного слова.....	230
Khamrakulova S. Linguocultural aspects of age expression in the english and russian languages	232
Khasanova Sh. The display of social identification through metonymy in social networks: exploring social roles and experiences in interaction	235
Xoliyorova G. O'zbek tili elektron tezaurusini modellashtirishning leksikografik tadqiqi	237
Холмуродова Л. Роль конфликта как одного из основных факторов в процессе межкультурной коммуникации.....	240
Xushmanova Sh. Kognitiv lingvistika: til va tafakkurning integratsiyasi asosida yangicha yechimlar	242
Hasanova D. Maqto'v va fatih muloqot haqida qarashlar	245
Шаропова Н. Трансформация образов и сюжетной структуры в переводе романа Х. Тухтабаева «Свет в заброшенном доме»	248
Шералиева Ш. Особенности использования автомобильных терминов в английском языке.....	251
Shimanskaya D. The diological structure of the novel "Their eyes were watching god"	254
Shirnova N. Qo'lyozma manbalarning tarkibiy tuzilishi	257
Elmirzayeva M. Ijtimoiy himoya terminologiyasini tarjima qilishda lingvistik xususiyatlar va qiyosiy tamoyillarning o'zaro munosabati	260
Yuldashev M. O'zbek tilida terminologiyaning leksikografik tadqiqi	263
Yusupov A. O'zbek tilidagi publitsistik matnlarda til, tarjima va madaniyat omillarining o'zaro ta'siri	265
Yarmanov F. Fransuz tilida harakat nomlarining morfologik va sintaktik shakllanishi, lingvistik va semantik tahlil	268

UDK:81'3

Zarnigor JABBOROVA,
ADCHTI tayanch doktoranti, o'qituvchisi
E-mail: zarnigorjabborova06@gmail.com

ADCHTI dotsenti, PhD D. Qozoqboyeva taqrizi ostida

MEDIALINGVISTIKADA INTERVYU JANRI VA UNING METODOLOGIYASI

Аннотация

Ushbu maqola medialingvistikada intervyu janrining muhim xususiyatlarini va uning tadqiqot metodologiyasini batafsil yoritib beradi. Diqqat markazida suhbat davomida qo'llaniladigan nutq strategiyalari va ularning tinglovchilarga bo'lgan ta'siri turadi. Intervyu janrini lingvistik va semiotik nuqtai nazardan o'rganish, ushbu janrning asosini tushuntiradi va tadqiqotchilarga suhbat matnlaridagi ma'lumotlar tuzilishi va ularning ma'no qatlamini chuqurroq anglashga imkon beradi. Bundan tashqari, maqola intervyu janrida ishlatiladigan til vositalarini va suhbatdoshlar o'rtasidagi dinamik munosabatlarni tahlil qiladi. Media matnlarida intervyu janrining samaradorligini oshirish uchun amaliy takliflar ham keltiriladi. Xulosa qilib aytganda, maqola Medialingvistikada intervyu janrining amaliy qo'llanilishi va uni takomillashtirish yo'llarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: media, medialingvistika, intervyu janri, metodologiya, diskurs, semiotika, diskurs tahlili.

МЕДИАЛИНГВИСТИКА ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ И ЕГО МЕТОДОЛОГИЯ

Аннотация

Эта статья подробно освещает важные особенности жанра интервью в медиа лингвистике и его исследовательскую методологию. Основное внимание уделяется стратегиям речи, используемым во время беседы, и их воздействию на слушателей. Изучение жанра интервью с лингвистической и семиотической точек зрения помогает раскрыть его сущность и дает исследователям возможность глубже понять структуру информации и ее смысловые слои в текстах бесед. Кроме того, статья анализирует языковые средства, используемые в жанре интервью, и динамику взаимодействия между собеседниками. Также предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности жанра интервью в медиатекстах. В заключение, статья демонстрирует практическое применение и способы совершенствования жанра интервью в медиалингвистике.

Ключевые слова: Медиа, медиалингвистика, жанр интервью, методология, дискурс, семиотика, анализ дискурса.

THE GENRE OF INTERVIEW IN MEDIALINGUISTICS AND ITS METHODOLOGY

Annotation

This article provides a detailed examination of the key features and research methodology of the interview genre within mediallynguistics. It focuses on the speech strategies employed during conversations and their impact on listeners. Studying the interview genre from linguistic and semiotic perspectives elucidates its fundamentals and enables researchers to better understand the structural and semantic layers of conversational texts. Additionally, the article analyzes the linguistic tools used in the interview genre and the dynamic interactions between interlocutors. Practical suggestions for enhancing the effectiveness of the interview genre in media texts are also presented. In summary, the article highlights the practical application and improvement strategies for the interview genre in mediallynguistics.

Key words: Media, mediallynguistics, interview genre, methodology, discourse, semiotics, discourse analysis.

Kirish. Ommaviy axborot vositalarining (OAV) jamiyatdagi mavqeyi va tilning rivojlanishiga qo'shgan ulushi muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda nutqning eng ko'p tarqalgan va faol ishlatiladigan maydonlaridan biri sifatida ommaviy kommunikatsiya muhim o'rinni egallaydi. Shu sababli, OAV orqali tarqatiladigan matnlarni tahlil qilish juda zarur va dolzarbdir. Ayniqsa, zamonaviy tilshunoslikning medialingvistika sohasi, ommaviy axborot vositalarining tilga ta'sirini va undagi o'rni bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bilan keng jamoatchilikning diqqatini tortmoqda. Mass-media diskursida

aynan intervyu janri katta talabga ega, chunki u analitik ma'lumotlarni osonroq qabul qilish imkonini yaratadi va ko'ngilochar ma'lumotlarni yanada jozibador, qiziqarli tarzda taqdim etishga yordam beradi. Bugungi kunda intervyular an'anaviy va zamonaviy media turlarida eng ommabop media materiallaridan biri hisoblanadi. Hech bir gazeta yoki jurnal intervyusiz chiqmaydi. Televizion va radiodasturlarda eng yuqori reytinglarga ega bo'lgan ko'rsatuvlar ham ko'pincha intervyu shaklida bo'ladi.

1-rasm. Intervyu janri keng qo'llanadigan tarmoqlar.

Intervyu – bu bir shaxsning boshqasidan axborot olish so'zidan kelib chiqadi va "bir-birini ko'rish, qisqa vaqtga bir- uchun o'tkaziladigan uchrashuvdir. So'z fransuzcha "entrevue" birini ziyorat qilish yoki nazar tashlash" degan ma'noni

anglatadi[1]. Hozirgi zamon fransuzcha “interview” soʻzi inglizchadan olingan. Jurnalistik maʼnodagi “kimdir suhbatga olib, eʼlon uchun bayonot olish” tushunchasi 1869-yildan boshlab Amerikan ingliz tilida qoʻllanilgan. “Ishga qabul qilish yoki ish bilan bogʻliq masalalarni muhokama qilish uchun shaxsiy uchrashuv” maʼnosi esa 1921-yilda shakllangan[2]. Intervyu — bu shaxsdan maʼlumot olish uchun oʻtkaziladigan uchrashuv (masalan, reporyor, televideniye sharhlovchisi yoki soʻrovchi tomonidan). Anglo-fransuzcha “entreveue” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, bu “uchrashmoq”, “bir-birini koʻrmoq” degan maʼnoni anglatadi. “Entre-” (inter-) va “veer” (koʻrmoq) soʻzlaridan tashkil topgan. Birinchi marta 1868-yilda ishlatilgan[3].

Zamonaviy ommaviy axborot vositalari sharoitida tomoshabinlar intervyu jarayonida nafaqat maʼlumotni tushunish va talqin qilishda, balki olib boruvchilar va intervyu qahramonlari bilan haqiqiy munozarada faol ishtirok etish imkoniyatiga ega[4]. Intervyu, ommaviy kommunikatsiya vositalarining murakkab tizimining bir qismi sifatida, foydalanish chastotasi va bajarilish texnikasi boʻyicha eng yuqori pozitsiyalarni egallaydi, shuning uchun bugungi kunda u lingvistik tadqiqotlarning markazida turadi[5].

Jahon tilshunosligida xususan, rus tilshunoslaridan Tsvik V.L., Lavrinova N. I., Melekhova N.A., Ivanova I. V., Shvets E. V., Antoshintseva M. A., Kodola N. V., Sak A. N., Krasnoperova Yu. V., Kashkina O.V., Tkachenko A.O., Sabirova L.R., Afanasyeva I. V., Ilchenko S. N., Pavlova A. K. larning intervyu mavzusi doirasidagi ilmiy ishlari beqiyos ahamiyatga ega.

Intervyu janri publisistik uslubning eng keng tarqalgan janrlaridan biri sifatida hamda taʼsir etish doirasining kengligi tufayli koʻplab tilshunoslarning oʻrganish obyektiga aylangan mediadiskurs turi sifatida oʻrganilmoqda. Intervyu janri barcha koʻrinishlarida tadqiqotda “hayotga singdirilgan” sifatida baholanadi. Bu jarayon studiyada nutq hodisasi va ommaviy auditoriya tomonidan yozilgan nutqni qabul qilishdan iborat. Hatto gazeta intervyusining chop etilgan matni ham ogʻzaki muloqotni yozma shaklga moslashtirish jarayonida namoyon boʻladi[6,10].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Intervyu janri publisistik uslub doirasida amalga oshiriladi va quyidagi xususiyatlarga ega: maqsadga yoʻnaltirilgan, selektiv tanlanadigan va baholovchi ekspressivlik, emotsionallik hamda taʼsirchanlik. Publisistikaning tasviriy ifodalash vositalarining asosiy atributlaridan biri ularning baholovchanligidir. Publisistik nutqning muhim jihatlardan biri, xususan intervyu janriga xos boʻlgan “ochiqlik”dir, yaʼni muallifning “men” shaklini toʻgʻri va bevosita ifodalash. Shu sababli, intervyularda jurnalistning shaxsiyati va individual xususiyatlari katta ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, intervyu janri publisistika sifatida oʻzining samaradorligi va natijadorligini taʼminlovchi oʻziga xos xususiyatlar va belgilar bilan tavsiflanadi[7].

Intervyu - bu ommaviy axborot vositalari diskursi sifatida, axborot bilan ishlash “intervyuier – intervyu qilinuvchi – auditoriya” zanjirida amalga oshiriladi[8].

XXasr 60-yillari intervyu maʼlumot toʻplash usuli sifatida rivojlangan.

Kodola N.V. oʻzining intervyuga bagʻishlangan “Интервью: Методика обучения.” kitobida antik davrda Sokrat oʻz dialoglarida intervyuni qoʻllagan ekanligini etirof etadi. Gerodot esa “Tarixi”ni oʻtkazilgan voqealar haqidagi maʼlumotlarni soʻroq qilish orqali yaratgan, bu esa vaqt oʻtishi bilan voqealarning unutilmasligini taʼminlash uchun zarur edi. Zamonaviy intervyuning dastlabki koʻrinishlariga XVIII asrda tarqalgan “muloqotlar” va “suhbatlar” ham kiradi. Ammo koʻpincha ular haqiqiy fikr almashishni nazarda tutmagan, balki asosan oʻquvchiga moʻljallangan edi, muallif oʻquvchi bilan aloqa oʻrnatishga intilgan. “Intervyu” soʻzi esa XIX asrning 60–80-yillarida nashrlarda paydo boʻlib, janr nomi sifatida tarqaldi, lekin darhol termin sifatida qabul qilinmagan deb izoh berib oʻtgan [9].

Natijalar. Sabirova L.R. “Intervyu” — bu suhbatlashuvchini ham, jurnalistning oʻzini ham mahorat va talantlarini namoyish qilish uchun juda chiroyli bir usuldir, chunki

jurnalist bu jarayonda deyarli asosiy qahramon hisoblanadi deb taʼrif beradi [10]. “Intervyu” atamasi “Media-lingvistikasi terminlari va tushunchalari” kitobida quyidagicha batafsil taʼriflanadi: “Intervyu – jurnalistik janr boʻlib, dialogik taqdimot shakliga asoslanadi. Dialogning asosiy mavzusi voqea yoki qiziqarli shaxs boʻlishi mumkin, shu sababli intervyu ikki shaklda boʻlishi mumkin: voqea haqida maʼlumot beruvchi yoki shaxs haqida”. Muallif intervyu media matnlaridagi “dialog drama” tushunchasiga alohida toʻxtalib oʻtadi[11].

Muhokama. Intervyu “xalq shakllari” toifasiga kirib, turli ijtimoiy qatlamlardagi odamlar tomonidan oson qabul qilinadi. Savol-javob shaklida tuzilgan matn intellektual farqni kamaytiradi. Suhbatdoshlar har doim intervyu olib boruvchining orqasida yashirinib, javoblarga qisqa savollar berish va ularning reaksiyalarini kutish imkoniyatiga ega. Bu usul suhbatni yanada qulay va oʻzaro aloqa qilish imkonini beradi[12].

Garchi intervyu axborot janrlariga kirsada, auditoriyaga yetkaziladigan maʼlumotlar insonning turli faoliyat sohalariga tegishli: siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, koʻngilochar. Bu, oʻz navbatida, baʼzi intervyularda standart til vositalari yordamida obyektiv faktlar keltirilishi mumkinligini, boshqalarda esa shaxsiy maʼlumotlar, obrazli ifoda, hissiy elementlar va suhbat nutqi qoʻllanilishining ustun boʻlishini tushuntiradi [8]. Har bir intervyuda asosiy masala — belgilangan maqsadlarga erishish hamda suhbatdoshning fikrlarini diqqat bilan tinglash orasidagi muvozanatni saqlashdir. Agar jurnalist intervyuni juda qattiqqoʻl tarzda yuritib, faqat oʻz rejasiga sodiq qolsa, bu suhbatdoshning aytishi mumkin boʻlgan zarur maʼlumotlarni oʻtkazib yuborish ehtimolini oshiradi. Shunday vaziyatlarda, qattiq berilgan savollar suhbatdoshning fikrlarini cheklab, ularning erkin ifodalanishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Romonova O.V. gazeta intervyusini manzillik yoʻnaltirilganlik va intertekstuallik nuqtai nazaridan chuqur oʻrganib chiqqan. Uning tadqiqotida gazeta intervyusi yozma shakldagi intervyu formati sifatida tahlil qilingan boʻlib, uning oʻziga xos jihati aslida intervyuning ilk ogʻzaki tabiati bilan belgilanadi. Bunday shaklga oʻtkazilganda ham, intervyu rejasiz, tabiiy kechadigan ogʻzaki muloqotning xususiyatlarini oʻzida saqlab qolishi alohida taʼkidlangan[14].

Xulosa. “Intervyu” atamasining maʼnosi vaqt mobaynida janrning oʻsishi, mamlakatdagi siyosiy muhit hamda boshqa lingvistik va ekstralingvistik omillar taʼsirida oʻzgarishga uchragan. Shunga qaramay, intervyu janri taʼrifida oʻzgarish qolayotgan muhim jihat shuki, bu suhbat jamiyat uchun ahamiyatga ega boʻlib, nafaqat mavzuning dolzarbligi, balki unda ishtirok etayotgan shaxsning muammoga boʻlgan munosabatini bevosita yoki bilvosita ifodalash imkoniyati bilan ham belgilanadi.

Bu jarayon shunchaki savol-javob ketma-ketligidan iborat boʻlib qolmay, balki ilk bosqichlardan boshlab oʻziga xos uslubiy ifodalanishi bilan ajralib turadi. Bu esa intervyuga yangicha mazmun baxsh etib, unga muayyan yoʻnalish beradi. Eng muhim vazifa — oʻquvchi bilan muloqotni yoʻlga qoʻyish, uning qiziqishini uygʻotish va suhbatni faol qabul qilishga tayyorlashdir. Buning uchun vaziyatga kirish qisqa, emotsional va yangilangan yondashuvda taqdim etilishi lozim. Bir tomondan, intervyu kundalik dialog xususiyatlarini oʻzida aks ettirsa, boshqa tomondan, uning ichki kommunikatsiyasi qatʼiy mezonlarga boʻysunadi.

Umuman aytganda, medialingvistik izlanishlarda intervyu janrining tutgan oʻrni va uning metodologik asoslarini chuqur oʻrganish zaruriyati ayonlashadi. Intervyu janri media matnlarining lingvistik hamda semiotik jihatlari bilan ajralib turib, kommunikatsiya jarayonlarining ifoda shakllarini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi. Mazkur janrni metodologik yondashuvlar asosida tadqiq etish, oʻz navbatida, tadqiqotchilarga intervyuning sotsiologik va pragmatik qirralarini kengroq tushunish imkonini taqdim etadi. Natijada, medialingvistik izlanishlar intervyu janrining ilmiy tadqiqotlardagi rolini mustahkamlab, media sohasidagi nutq amaliyotini yanada takomillashtirishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Etymology online, interview. Retrieved September 29, 2007.
2. <https://www.etymonline.com/word/interview>.
3. "Interview." Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/interview>. Accessed 18 Sep. 2024
4. Мелехова Н.А. Исповедальное телевизионное интервью как речевой жанр масс-медиа дискурса. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2010. –С.8.
5. Иванова И.В. Жанр интервью: формы бытования и языковые особенности. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Астрахань, 2009. –С.3.
6. Антошинцева М. А. Невербальный компонент и его функции в коммуникативно-прагматической организации дискурса. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2004. –С.10.
7. Кодола Н. В. Интервью. Методика обучения. Практические советы. Москва, 2011. –С.26.
8. Дубских А.И., Севастьянова В.С. Звездное» интервью: структурно- композиционный Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. –С.25.
9. Колола Н. В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учеб. Пособие для студентов вузов. Москва: Аспект Пресс, 2011. –С.7.
10. Сабирова Л.Р. Речевые особенности жанра интервью в татарском языке// Ученые записки казанского государственного университета. Том 151, кн. 5, ч. 1. 2009. –С.105.
11. Дускаева Л. Р. Металингвистика в терминах и понятиях: справочник-словарь. Москва: Флинта, 2018. –С.213.
12. Сыченков В.В. интервью-портрет как тип коммуникации. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2007. –С.10.
13. Романова О. В. Адресованность и интертекстуальность газетного интервью как жанра журналистского дискурса. Автореферат. Екатеринбург, 2008. –С.3.